

HISTORY

ЖИТТЯ ПІД РАДЯНСЬКИМИ РЕПРЕСІЯМИ. ДОСВІД УЧАСНИЦЬ УКРАЇНСЬКОГО ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ

Попелиук Р.В.

*аспірант відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-8029>*

LIFE UNDER SOVIET REPRESSION. THE EXPERIENCE OF PARTICIPANTS OF THE UKRAINIAN DISSIDENT MOVEMENT

Popeliuk R.

*PhD candidate of the Department of Modern History of the
I.Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the
National Academy of Sciences of Ukraine
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-8029>*

Анотація

У статті розглянуто діяльність учасниць українського дисидентського руху під тиском радянських репресій, виокремлено їхню діяльність в національно-визвольній боротьбі українців та повернення до опозиційної діяльності після ув'язнення. Охарактеризовано нормативно-правову базу яку радянська тоталітарна влада використовувала для обмеження та залякування будь-яких проявів інакомислення. Визначено основні етапи радянської репресивної політики та її зміни щодо суспільства загалом. Наголошено на важливості співпраці українських політв'язнів, як в ув'язненні, так і після звільнення для боротьби проти тоталітарної влади, а також на важливості такої комунікації для розвитку дисидентського руху в цілому.

Abstract

The article examines the activities of the participants of the Ukrainian dissident movement under the pressure of Soviet repression, highlights their activities in the national liberation struggle of Ukrainians and their return to opposition activities after imprisonment. The legal framework used by the Soviet totalitarian government to limit and intimidate any manifestations of dissent is characterized. The main stages of the Soviet repressive policy and its changes in relation to society in general are determined. The importance of the cooperation of Ukrainian political prisoners, both in prison and after release, for the struggle against the totalitarian government, as well as the importance of such communication for the development of the dissident movement as a whole, is emphasized.

Ключові слова: дисидентство, жінки, національно-визвольний рух, репресії, боротьба.

Keywords: dissidence, women, national liberation movement, repression, struggle.

Актуальність дослідження. Історія українського дисидентського руху є досить важливою, особливо враховуючи сучасні події в Україні та обмеження доступу щодо інформації про українських опозиціонерів в радянський час. Важливим є й те, що чимало учасників дисидентського руху почали свою протидію тоталітарній владі, ще в юному віці, а тому змушені були пережити різні етапи діяльності радянської репресивної машини. Розгляд їхньої багаторічної діяльності є цікавим та важливим для дослідження Історії України ХХ століття, історії УРСР, характеристики радянських репресій проти українців та особливостей життя того часу загалом.

Аналіз публікацій. Дослідженню дисидентства присвятили свої праці чимало істориків та й власне самих опозиціонерів, зокрема Василь Овсієнко, який був учасником правозахисного руху та політв'язнем, а згодом активно досліджував історію руху спротиву в Україні (15, 21). Цікавими є власні інтерв'ю учасниць національно-визвольної боротьби (12, 14, 19), а також енциклопедичні видання з їх загальною біографією, зазначенням термінів та місця їх ув'язнення (3, 27, 34). Окремо варто виділити праці, що стосуються характеристики

тоталітарної репресивної політики (1, 5, 9), адже завдяки таким дослідженням можна виокремити основні елементи діяльності влади та схожість чи відмінність в різні періоди історії. Також можна зрозуміти вплив репресивної політики на активізацію руху спротиву, адже чим сильніший був тиск влади, тим сильнішою ставала й протидія.

Виклад основного матеріалу дослідження. «Горе тій країні, де цькують людей...» знаходимо на сторінках першого номеру «Українського вісника» (32, с. 18). Коротка цитата характеризує причину багаторічного протистояння між тоталітарною радянською владою та людьми що стали в опозицію до неї. Історія України ХХ століття нерозривно пов'язана з репресіями в різних їх проявах – від доган і звільнень з роботи, до багаторічних ув'язнень і смертей у виправних таборах.

Політичні репресії в Україні, беруть свій початок ще з 1918 року, а саме від першої спроби встановлення радянської влади. Можна було б сказати, що закінчуються ці репресії у другій половині 1980-х рр., щоправда тількі репресивної політики відчувалася і в роки незалежності, і навіть сьогодні.

Терор мав на меті уразити практично всі верстви суспільства.

Згідно архівних матеріалів СБ України, протягом 1927-1990 р. в Україні було заарештовано понад мільйон осіб (з них понад 50% – українці), 545 тис. з них засуджені, у т. ч. – щонайменше 140 тис. розстріляно (4).

Діяльність каральних органів була досить прагматичною, використовуючи до різних людей, різних тиск. Зазвичай щоб не знищити відразу, а залякати чи використати для «потреб батьківщини». Навіть величезна система ГУЛАГу, окрім покарання незгодних і залякування інших їх прикладом, діяла з практичною метою - максимальне використання праці в'язнів. Перебування у радянських концтаборах перетворювало тисячі бранців на «сновид з мутними очима бездушних людей» за словами Оксани Мешко (14, с. 33).

На основі попередньої політики, але зі змінами була побудована й система репресій направлена проти дисидентів. Вона включала передусім масштабне використання обшуків, допитів та звільнень, а також арешти та ув'язнень до найбільш незгодних. Також щодо учасників опозиційного руху активніше застосовували каральну психіатрію.

Варто зауважити, що вся репресивна діяльність державних органів Радянського Союзу опиралася на підлаштовану нормативну базу. Одним з найважчих та найжорстокіших періодів радянського тиску, був час правління державою Й. Сталіна. В цей час чимало людей були засуджені за статтею КК УРСР 54 (пункти 1-14). Комплекс складу злочинів, що передбачали відповідальність за «контрреволюційну діяльність», «зраду батьківщини», був введений у КК УРСР у 1927 р (29). Перша редакція закону не містила чіткого врегулювання поняття «зрада батьківщини». Проте у 1930-х роках, суспільно-політична ситуація в країні та схильність комуністичного керівництва до репресій, призвела до доповнення КК УРСР статтею про цей злочин. В статті 54 ч.1 («а»), «б»), «в»), «г»)) прописувалося покарання за державну зраду, а за підпункти «а») та «б») передбачалася найвища міра покарання (розстріл, який згодом замінили на 25 років ув'язнення). При пом'якшуючих обставинах до 10 р. ув'язнення (10, с. 56).

Чимало арештантів перебували в ув'язненні саме через цю статтю КК УРСР. Зокрема станом на 01.01.1951 в ГУЛАГу, трудових поселеннях та місцях ув'язнення перебувало 579 918 засуджених за контрреволюційні злочини, з яких 334 538 (57,7%) відбували покарання за «зраду батьківщини», 3 256 осіб (0,6%) – члени сімей «зрадників батьківщини» (11, с. 24).

У 1958 році ч.10 тієї ж статті 54 КК УРСР, яка передбачала звинувачення «в пропаганді або агітації, яка полягає в заклику до повалення, підриву або послаблення радянської влади чи до вчинення окремих контрреволюційних злочинів, а також за розповсюдження чи виготовлення або зберігання літератури того самого змісту», була замінена. Нове формулювання статті було введено «Законом СРСР «Про кримінальну відповідальність за державні

злочини». До 1961 судові переслідування у всіх республіках СРСР здійснювалося безпосередньо на підставі цього закону, потім цей склад злочинів був включений у нові кримінальні кодекси всіх союзних республік. Фактично нововведення були направлені проти проявів інакомислення. Таким чином репресії проти дисидентів спиралися на відповідну законодавчу й нормативну базу, зроблену для нових потреб. У 1961–1966 саме реформована стаття, в новій редакції вже під номером 62 КК УРСР служила основним кримінально-правовим інструментом для переслідування за практично всі види проявів протесту (30). Окрім неї діяли численні інструкції та рекомендації КДБ при Раді Міністрів СРСР, Верховного Суду СРСР, інших республіканських органів (1, с. 230).

Також з метою придушення громадської активності та критики влади до статті було додано розділ «Особливо небезпечні державні злочинці», що суперечив конституційним правам громадян, адже згідно з радянською конституцією громадяни мали право критикувати тогочасний політикум, а за КК УРСР такі люди піддавалися репресіям, засланням у табори суворого режиму (33, с. 83).

В'ячеслав Чорновіл у документально-публіцистичній збірці «Правосуддя чи рецидиви терору?», зазначив, що судді буквально «розтягують гумову статтю Кодексу, як гармошку», тлумачачи по-різному поняття «антирадянської діяльності». Таким чином, окрім покарання найбільш активних опозиціонерів, стаття була спрямована й на залякування суспільства (33, с. 83).

У 1966 році було запроваджено також статтю 187 КК УРСР, яка передбачала покарання за «Поширювання завідомо неправдивих вигадок, що порочать радянський державний і суспільний лад». Метою її створення було спрощення процедури обвинувачення, адже за звинуваченням в «антирадянській агітації і пропаганді» потрібно було довести наявність мети «підриву або ослаблення» радянської влади. А обвинуватити за статтею 187, до якої не належали «особливо небезпечні державні злочини», було легше. Ця стаття була спрямована проти авторів і розповсюджувачів самвидаву та тамвидаву. Одним з перших під обвинувачення цієї статті потрапив В'ячеслав Чорновіл (31).

Таким чином нормативна база радянських репресій змінювалася залежно від потреб керівного апарату та проти тих, хто найбільше «дошкуляв» системі. Для прикладу протягом 1967–1971 рр. за ст. 62 КК УРСР до кримінальної відповідальності було притягнуто 87 осіб, а в 1972–1973 рр. – близько 70 (9, с. 503).

Частині учасників дисидентського довелося пережити різні віхи радянської репресивної політики та навіть повторно бути засудженими. Наприклад дисидентки – Ірина Сеник, Ольга Горинь, Оксана Попович, Оксана Мешко, Стефанія Петраш-Січко та Ніна Вірченко пережили ув'язнення в таборах ГУЛАГу в 1940-1950-х роках, а після продовжили діяльність в дисидентському русі, переживши нову хвилю тиску.

Масові репресії в Західній Україні 1939-1941 та 1944-1953 рр. (упродовж 1944–1953 рр. за участь у русі ОУН та УПА, або за його підтримку засуджено близька 87 тис. та понад 200 тис. громадян депортовано) стали однією з відсутніх частин сталінського терору (4). Метою цієї політики була нейтралізації будь-яких загроз із боку реальних та уявних ворогів (1, с. 156).

Однією з тих хто потрапив під репресії радянської влади у 1940-х роках була Оксана Попович. Майбутня учасниця опозиційного руху з юного віку мала чіткі патріотичні погляди, причиною стала сім'я. Батько – колишній вояк Української Галицької Армії, учасник Листопадового зриву у Львові 1918 року, за патріотичну позицію протягом шести місяців утримували у польській в'язниці, матір – директорка однієї зі шкіл в м. Городенка. З ранніх років оточення визначило майбутній шлях Оксани. Її вуйко Гнат Стефанів був очільником Начальної команди УГА, батькова сестра Клементина Боярська-Попович - українська письменниця та громадська діячка (18).

Під час навчання в гімназії в м. Городенка Оксана вступила до Юнацтва ОУН, обрала для себе псевдо «Маруся» (3, с. 352). В Юнацтві пройшла військовий, ідеологічний та санітарний вишколи. Згодом виконувала обов'язки кур'єра окружного проводу ОУН (27, с. 511).

У лютому 1944 року Оксану Попович заарештували в с. Іспас (нині Спас) на Коломийщині з підпільною літературою під вигаданим іменем Варвари Петрушак. Під час етапування до Коломиї здійснила спробу втечі, але була поранена ногу та спіймана охоронцями. В липні 1945 року військовий трибунал військ НКВС Станіславської (нині Івано-Франківської) області засудив Оксану Попович за ст. 54 на 10 років позбавлення волі та 3 роки обмеження прав (3, с. 352).

Таких як Оксана, засуджених військовим трибуналом було чимало, адже до сфери впливу цих судових органів відносили переважно злочини, спрямовані проти оборони, громадського порядку, державної безпеки, тощо. Ще частина «державних злочинців» розглядалася Особливою нарадою при НКВС СРСР. Тобто цивільне населення на той час опинилося в полі зору спецсудів та позасудового органу – Особливої наради. Ці інституції виносили вироки за найвищим рівнем суворості (5, с. 119). Крім того ці органи могли засуджувати навіть заочно, що було ще однією відмінною рисою радянського терору (1, с. 223).

У перші повоєнні та подальші роки військові трибунали військ НКВС–МВС виносили найжорстокіші вироки не лише учасникам повстанського руху, а й непричетним до нього громадянам. Для прикладу за період із 1 листопада 1946 до 1 квітня 1947 рр. у Львівській, Дрогобицькій, Тернопільській, Волинській, Чернівецькій, Закарпатській, Рівненській областях було засуджено 1036 «бандпособників» і 145 «недоносителів». Серед них – 160 осіб віком до 18 років (5, с. 125).

Після засуду 19-річна Оксана Попович була етапована до м. Воркути в Республіці Комі. Працювала на будівельних роботах, що було дуже важко враховуючи попереднє поранення в ногу. Звільнитися змогла тільки після смерті Сталіна у 1955 році, потрапивши під амністію, як інвалід (14).

З групою інвалідності у 1956 р. повернулася зі заслання ще одна учасниця дисидентського руху Ірина Сенік. Її історія трохи схожа до попередньої, народилася у 1926 р. у Львові, батько належав до Легіону УСС, після працював завідувачем Масло-союзу. Матір Марія (хоча в кримінальній справі зазначається, як Франциска (2, с. 305)), походила з німецького роду Уберле (19). В сім'ї було троє дітей – найстарша Леоніда (1924 р. н.) була членкинею ОУН і померла на засланні у віддалених районах РР ФСР, менший брат Роман (1931 р. н.), разом з сім'єю був виселений на спецпоселення, як «член сім'ї ОУН-УПА» (28, арк. 1). Таким чином вся сім'я Ірини зазнала репресій, доля батька залишилася невідомо, сестра померла на засланні, матір на спецпоселенні (19).

Ірина Сенік приєдналася до Юнацтва ОУН у 1938 р., під псевдо «Леся» (2, с. 301). До цього до організації вже належала її сестра Леоніда. Свою діяльність Ірина почала під час навчання в гімназії Кокорудзів у Львові та під керівництвом старшої гімназистки Наталії Винників. Від неї отримала перший ідеологічний вишкіл. Доля, чи історія, часто поєднувала між собою українських патріотів, адже боротьба тривала десятиліттями.

У 1941 р. Наталія Винників потрапила під судище радянської влади під назвою «процес 59». 59 юнаків і юначок було взято під варту та звинувачено в антирадянських злочинах через причетність до ОУН. Маріонетковий суд засудив 42 українців до розстрілу (25). Наталію Винників було розстріляно у 1942 р. в Бабиному Яру, таким чином Ірина Сенік втратила вірну соратницю

У 1944 р. Ірина вступила на факультет англійської філології Львівського університету. Тут продовжила свою підпільну діяльність (28, арк. 1). В післявоєнні роки студентський рух опору був важливою складовою національно-визвольної боротьби українців. Чимало студентів, що розвивали мережу підпільних організацій вже мали попередній досвід діяльності в рамках ОУН (6, с. 98).

Формами діяльності студентських підпільних організацій було поширення та читання літератури національного змісту, агітація проти русифікації та створення пропагандистських текстів (6, с. 98). Доєднання нових членів до ОУН в межах студентських колективів з однієї сторони сприяло швидкому розширенню мережі з іншої - несло небезпеку постійного стеження викладачами, іншими студентами чи представниками влади.

У 1945 р. Ірина Сенік (в тому ж році і її сестра Леоніда), була заарештована. На допитах не видавала жодних імен, розповідаючи що знала інших членів тільки про псевдо. Своїми завданнями визначала розповсюдження літератури та стеження на вулицях Львова (2, с. 305). Під час інтерв'ю вже в

часі незалежності Ірина Сенік зазначала, що належала до крайового відділу пропаганди, який знаходився в так званому «Зеленому Гаї» на Бібреччині, точніше в Дев'ятники (16).

Після утримання та допитів у слідчому ізоляторі у Львові («Тюрма на Лонцького») у 1946 р. Ірина Сенік була засуджена військовим трибуналом військ НКВС на 10 р. утримання у виправних таборах, 5 років обмеження прав та довічне спецпоселення за ст. 54 ч. 1 «а» та 54 ч.11. Також на 10 років ув'язнення за тими ж статтями була засуджена й Леоніда Сенік, її звинувачували в заготівлі медикаментів для УПА та розповсюдження підпільної кореспонденції (2, с. 310).

Етапована Ірина Сенік до виправного табору в м. Тайшет, згодом переведена до особливого табору № 7 (Озерний), в якому окремо утримувалися політв'язні (19). Після арешту в Ірини почалися проблеми зі здоров'ям, через тортури під час слідства. В таборі пережила кілька операцій, проте поліпшення умов утримання не було, доводилося працювати на каторжних роботах (19).

У 1955 р. Ірину Сенік було переведено на спецпоселення в Анджеро-Судженськ Кемеровської області, РРФСР. Тут на засланні перебувало чимало українських політв'язнів та власне родичі Ірини. І тільки у 1968 році змогла повернутися в Україну та оселитися в м. Станіслав (нині Івано-Франківськ) (19).

В таборі Ірина Сенік познайомилася з різними політв'язнями, а також майбутніми представницями дисидентського руху – Оксаною Мешко та Ніною Вірченко (26).

Ніна Вірченко утримувалася з Іриною Сенік в «Озерлагу». 18-річну студентку механіко-математично факультету Київського університету арештували у 1948 р. за звинуваченням у «таємній політичній змові, закаті» (27, с. 113). Основою звинувачення Ніни став щоденник, який вела з 15 років. А також свідчення близької подруги з якою Ніна Вірченко ділилася своїми думками. Студентка захоплювалася історією України та ідеями національно-визвольної боротьби, розповсюджувала рукописні агітаційні листівки. Про це було відомо товаришці Ніни, яка й доповіла про це (16).

Ніна Вірченко теж виховувалася в патріотичному дусі. Батько – колишній офіцер армії УНР. Мати – фельдшер, знала напам'ять чи не всього «Кобзаря». Змалку Ніна виявляла здібність до математики. У підліткового віці мала гасло життя «Моя любов – Україна і Математика». Придумала собі псевдонім УЖМА: Українка – Жінка – Математик – Астроном» (16).

Після арешту Ніна Вірченко утримувалася у Лук'янівській в'язниці, а згодом була засуджена Особливою Народою МДБ СРСР на 10 років ув'язнення, знову ж таки за статтею 54. ч. 1 «а» 54. ч. 11. Етапована до Озерного ВТТ в Тайшеті, де й познайомилася з іншими політв'язнями. Працювала на лісоповалі та в каменоломні. Звільнитися теж після смерті Сталіна, у 1954 р., потрапивши під амністію, як неповнолітня засуджена (16).

Ще одна співарештантку Ніни Вірченко та Ірини Сенік Оксану Мешко заарештували у 1947 р. Офіційним приводом був начебто «намір вчинити замах на першого секретаря ЦК КП(б)У Микиту Хрущова» (24).

Оксана Мешко народилася 30 січня 1905 року в селі Старі Санжари. Її сім'я походила з козацького роду. Багато родичів Оксани Мешко були втягнуті в перипетії української історії: члени політичних партій, Центральної Ради, Директорії, ОУН, УПА, дисидентського руху, науковці, меценати, депутати. За свою патріотичну діяльність вони зазнавали утисків (24).

Зі спогадів Оксани Мешко вона була заарештована, просто на вулиці біля жінки зупинилося авто і четверо чоловіків силою затягли в середину і привезли у відділення НКВС (14, с. 5). Під час слідства було висунуто обвинувачення про підготовку разом із сестрою Вірою замаху на першого секретаря ЦК КП(б)У Микиту Хрущова (15, с. 17). А згодом присуд – 10 років ув'язнення. Покарання відбувала в Ухті, Комі АРСР.

В тому ж 1947 році було заарештовано й Стефанію Петраш-Січко, за приналежність до українського націоналістичного підпілля. Історія Стефанії Січко схожа до історій інших політв'язнених. Виховання в патріотичній сім'ї, де батько в минулому належав до Легіону УСС, приналежність старшої сестри Омеляни до ОУН, патріотичне виховання в межах читальні «Просвіти». У 1941 р. батько розповів Стефанії та її братам і сестрам про побачені тіла замордованих українців у в'язниці Івано-Франківська, які залишилися після відступу радянських військ. «За ці жертви ви, молоді, повинні пімстити. Бо ми хто зна чи доживемо до тих днів розплати», сказав після тих подій батько своїм дітям. Надалі вся їх діяльність відбувалася в межах національно визвольного руху. Стефанія Петраш-Січко стала чотаркою «Доросту» ОУН, вела «Доріст» під час акту проголошення відновлення Української Держави у Львові. Деякий час працювала під командуванням підпільника на псевдо «Крига», рідного брата Зіновія Красівського. У 1944 році Стефанія змушена перейти у підпілля через часті облави та переслідування сестри Омеляни. А в 1947 р. переховуючись в помешканні брата була заарештована (21, с. 29-30).

В тому ж році майбутню учасницю дисидентського руху Військовий трибунал військ МВС Станіславської області засудив за ст. 54 ч.1 «а», 54 ч.11 КК УРСР на 10 р. позбавлення волі та 3 р. поразки в правах (17).

Дехто з майбутніх дисиденток потрапив в ув'язнення у 1950-х роках. Зокрема Ольга Горинь (в дівочтві Мацелюх). У 1951 році майбутня дружина Михайла Гориня вступила на відділ логіки, психології, української мови та літератури Львівського університету. Ту власне й почала активну діяльність в ОУН (27, с. 162).

Виникнення молодіжних груп, здебільшого серед студентства, формувалося по мірі згасання збройного націоналістичного руху, коли керівництво ОУН взяло курс на посилення організованості й

конспірації серед юнацтва і молоді. Студентські патріотичні організації мали спільні риси, зокрема ідеологічне забезпечення на основі морально-політичних засад українського націоналізму і ОУН; орієнтація на методи політично-пропагандивної боротьби, при наявності незначної кількості зброї (6, с. 99).

Ольга Мацелюх теж примкнула до студентського руху. У 1949 році за зв'язки з оунівським підпіллям було заарештовано брата Ольги Богдана Мацелюха, студента Львівського державного медичного інституту. Разом з іншими студентами з яким разом винаймали помешкання Богдан розповсюджував підпільну літературу. Проте, за доносом свідка був арештований і на суді взяв всю провину на себе, щоб врятувати друзів. Зокрема Романа Василька, студента Львівського політехнічного інституту з яким співпрацював (7, с. 240).

Після арешту Богдана Мацелюха його товариш і співмешканець Роман Василько переселився до свого одноклассника Богдана Бубняка і на початку 1950 р. вони вирішили створити підпільну групу пропаганди національних цінностей. До цієї групи увійшли: студенти фізико-математичного факультету Львівського університету Роман Василько, Богдан Стефанюк і Богдан Бубняк, студентка філологічного факультету Ольга Мацелюх та ще одна студентка Ярослава Терлецька. Основним видом боротьби групи було розповсюдження серед студентів листівок та літератури антибільшовицького спрямування.

Попри чітку конспірацію, групі не вдалося уникнути арешту. Ольга Мацелюх організувала підпільну зустріч з членами ОУН, через яких отримувала літературу, але на цю зустріч прийшов засланий шпигун. З 9 по 11 квітня 1952 р. відбулися арешти членів групи, на суді через зібрану доказову базу заперечувати обвинувачення було даремно. Богдана Стефанюка та Ольгу Мацелюх за ст. 54 ч.1 «а» КК УРСР було засуджено на 25 років виправно-трудових таборів ГУЛАГу. Романа Василька, Богдана Бубняка та Оксану Терлецьку - на 10 років ув'язнення (7, с. 242).

Ольгу Мацелюх було етаповано до Інти, Комі АРСР. Тут працювала на будівниці дороги через лісотундру, згодом переведена в селище Абезь поблизу Інти, а потім в с. Коксунь Карагандинської області, Казахської РСР. У 1956 році після смерті Сталіна Ольга Мацелюх змогла потрапити під амністію та звільнитися (27, с. 162).

Історії практично всіх цих репресованих жінок були схожі. Народжені в міжвоєнний час та виховані в патріотичних сім'ях, вони не хотіли миритися з життям під тиском влади. Жінки втрачали рідних і близьких у цій боротьбі та роки своєї молодості в виправних таборах та в'язницях.

Практично однаковими були й спогади про ув'язнення, нестача їжі, важкі кліматичні умови, непосильна праця та знущання табірної адміністрації. Іноді ці розповіді безкомпромісні - з бійцівським гартком відповідала Оксана Попович: «Совецька власть погано працювала, що мене не розкрила», міліціантам після того, як відбула покарання

під вигаданим прізвиськом і не була розконспірована (18). Іноді незвично теплі, здавалося для ув'язнення це неможливо, але Оксана Мешко зазначала: «В нас продовжувала діяти внутрішня сила збереження жіночого біологічного індивіда – схильність і відчуття тонкого та прекрасного в природі й людях. Молоді дівчата писали вірші, укладали пісні... Вишивали, плели художні речі... Нарешті, співали пісні з такою тугою і задушевністю, що їх не описати моїм старечим недолюбим пером» (15, с. 41).

Навіть після звільнення життя не стало легшим. За колишніми політ'язненими слідували каральні органи, свобода була штучною, адже піти далі встановлених владою кордонів не можна було. Крім того дітей політ'язнів обмежували, створювали перешкоди для навчання, стежили. В таких умовах влада сама підштовхувала до опору. «Стало легше на душі. Хоч нас переслідували сильніше, але ми знали, що ми не одні», зазначала Стефанія Петраш-Січко про свою мотивацію приєднатися до дисидентського руху (21, с. 76). Схожа мотивація була і в інших.

Кільком колишнім арештанткам вдалося оселитися в Івано-Франківську і поступово перетворити місто в один з осередків дисидентського руху. Після звільнення з табору у 1956 р. Оксана Попович теж оселилася в цьому місті. Тут затоваришувала з Любов'ю Возняк-Лемик, дружиною Миколи Лемика та теж колишньою арештанткою радянських виправних таборів. Разом з нею приєдналася до розповсюдження самвидаву - праць Валентина Мороза, Бориса Антоненка-Давидовича, Івана Дзюби. Крім того жінки активно допомагали політ'язням, керувала всім цим процесом Оксана Мешко (18).

За таку діяльність у 1975 році Оксану Попович засуджують вдруге, за звинуваченням в «антирадянській агітації та пропаганді з метою ослаблення радянської влади» та відправляють до в'язниці в Мордовській АРСР. Тут вона зустрічає інших арештанток - Ірину Сенік, Ірину Калинець, Надію Світличну, Стефанію Шабатуру, Дарію Гусяк та Марію Пальчак. В ув'язненні в колі однодумців Оксана продовжує свою боротьбу, голодує в знак протесту проти сваволі влади і неналежних умов утримання, вступає до Української Гельсінської групи і її підписи з'являються під низкою опозиційної документації. З ув'язнення і заслання звільняється лише в 1987 році, сумарно відбувши 24 роки радянських таборів і в'язниць (18).

У тому ж Івано-Франківську після ув'язнення оселилася й майбутня співкамерниця Оксани Попович Ірина Сенік, яка повернулася в Україну у 1968 році (2, с. 312). Тут вона налагодила зв'язки з колишніми членами ОУН та учасниками опозиційного руху – Любов'ю Возняк-Лемик, Оксаною Попович, Валентином Морозом, Раїсою Мороз, Опанасом Заливахною, Оксаною Мешко, Ніною Вірченко тощо. Жінка увійшла до Івано-Франківського та Львівського осередків захисту прав політ'язнів, писала скарги та протести на захист ув'язнених. За таку діяльність у 1973 р. Ірина Сенік була засуджена за тією ж статтею 62 КК УРСР за «антирадянську агітацію та пропаганду» та ув'язнена у в'язниці ЖХ-

385/3 в с. Барашево в Мордовській АРСР. Тут як і ув'язнені соратниці голодувала проти порушення прав ув'язнених та проти заборони вишивати, адже своєю творчістю намагалася розбавити важке життя у в'язниці. У 1979 році перебуваючи на засланні, стала учасницею УГГ і її підписи почали з'являтися під важливими документами організації, де повідомлялося про терор влади. Звільнитися змогла лише у 1983, відбувши 33 роки ув'язнення та заслання (34, с. 684).

У 1956 р. зі спецпоселення до Києва повернулася і Оксана Мешко. В часі ув'язнення радянська влада була досить пильною до сина Оксани Мешко, Олеса Сергієнка. У 1953 р., за показами товариша його вперше було затримано МГБ в справі гуртка студентів-філологів, і тільки смерть Сталіна врятувала його від неминучого арешту (35). Практично перед самим поверненням матері у травні 1956 Сергієнко був викликаний у КГБ з приводу провокаційного листа з ув'язнення від шкільного товариша під назвою «Що робити?». Після XX з'їзду КПРС притягти його до відповідальності не було можливості, але сесія була зірвана і він змушений був після 4-го курсу залишити навчання (20).

У 1963 р. О. Сергієнко поступив у Київський медінститут. Це був початок і розквіт руху шістдесятників, в якому Олесь Сергієнко взяв найактивнішу участь (35). 28 травня 1966 року його арештували на 15 діб за те, що був на вечорі пам'яті Івана Франка. Наслідки не забарилися: відрахували з медінституту. Для чоловіка почалася своя боротьба з системою.

Після виступу на похороні Алли Горської 1970 року його звільнили з роботи, але Сергієнко продовжував брати участь в акціях проти переслідувань діячів української культури. У 1972 році його засудили на 7 років ув'язнення у виправному таборі в Пермській області та 3 роки заслання за ст. 62 КК. Через рік – ще на 3-річне ув'язнення у Володимирській в'язниці (24).

Починаючи з 1965 року Оксана Мешко теж активно підтримувала опозиційний рух, у зв'язку з чим тиск влади на сім'ю посилювався слідкуванням та обшуками. У 1970 р. Оксана Мешко стала активною учасницею боротьби за звільнення Валентина Мороза (15, С. 71). Все більш зрозумілим ставало, що тиск влади на дисидентів посилюється, проте Оксана Мешко не задавалася. Частішими ставали обшуки та допит.

У 1976 році Оксана Мешко стала однією з трьох перших членів-засновників знаменитої Української Гельсінкської Групи. А залишившись на свободі після арештів голови УГГ Миколи Руденка та члена-засновника Олекси Тихого (невдовзі й усього первинного складу групи), 72-річна жінка змушена була керувати УГГ протягом 4 років, аж до нового арешту в 1980 р.

На час її арешту УГГ, після розгрому або саморозпуску під тиском репресій у 1977 – 1978 рр. всіх інших гельсінкських груп – Московської, Литовської, Грузинської та Вірменської, – залишалася чи не єдиною діючою правозахисною організацією в СРСР. Попри репресії проти групи – з 42-х членів

УГГ було заарештовано 35 (15, С. 5). Курувати всіма протестними проектами УГГ, підтримувати політв'язнів, спілкуватися з ними, підписувати важливі документи за збереження прав людини в тоталітарній системі, крім того бути в поважному віці, після довгих років ув'язнення та арешту сина було важкою справою. Але «козацька матір», як називали Оксану Яківну інші учасники опозиційного руху була борцем. Свою боротьбу продовжувала і під час 8-річного заслання до якутського селища Аян Хабаровського краю. Туди потрапила 76-річною. Навіть після звільнення у 1988 р. Оксана Мешко сприяла звільненню з таборів інших політв'язнів, серед них – Левка Лук'яненка (24).

У 1956 році з табору звільнилася й Ольга Мацелюх. Вона змогла відновити навчання в університеті. Із Михайлом Горинем вона познайомилася 1961 року (23). Після одруження почалася нова хвиля репресій, здавалося цього разу основний тягар впав на плечі Михайла Гориня, проте бути дружиною дисидента в УРСР, до того допомагати в його діяльності було складною справою. Після арешту Михайла Гориня у 1965 році Ольга, на той час художній керівник Львівського будинку вчителя, була звільнена з роботи (27, с. 162). Здавалося б такий вид репресій, не були такими складними, як попередні, проте радянська влада тиснула на дружин дисидентів, найпоширенішими були звільнення, стеження, залякування, допити, тиск на дітей, створення перепон в їхньому навчанні.

В часі ув'язнення чоловіка Ольга передавала йому заборонену літературу (12). Під час однієї із зустрічей у валізі з подвійним дном Ольга привезла працю «Інтернаціоналізм чи русифікація» Івана Дзюби. Іншого разу Ольга передала чоловікові книжку Фройда, а в листі вказала: «Уважно прочитай ту книжку – то дуже цікава книжка!» Михайло зрозумів натяк і знайшов у корінці вклеєну статтю самвидаву. «Оля – унікальна жінка, я вам скажу», – говорив Михайло Горинь, пригадуючи ті передачі від дружини (23).

Практично до прийняття Незалежності був відчутний тиск влади, проте Ольга Горинь продовжувала активну діяльність - долучилася до боротьби за відновлення УГКЦ та УАПЦ, писала статті та репортажі, за що отримувала адміністративні стягнення.

Учасницею того ж релігійного дисидентства стала й Стефанія Петраш-Січко. У 1954 році, ще перебуваючи на засланні Стефанія познайомилася з майбутнім чоловіком, Петром Січком, членом українського націоналістичного підпілля, засудженим на 25 років ув'язнення. У 1956 р. вони одружилися, згодом народилося двоє синів та дочка. У 1957 р. сім'ї вдалося повернутися в Україну.

Новий етап боротьби почався для родини у 1970-ті. Після того як старшого сина Василя відрахували з Київського університету, фактично через минуле батьків. Будь-які спроби добитися правди були марними, тому Василь пішов до паспортного столу й написав заяву: «Здаю свій паспорт у зв'язку з незаконним виключенням мене з університету і

вимагаю видати мені закордонний паспорт для виїзду з СРСР і продовження навчання в будь-якій країні світу» (23).

Тиск влади на Василя Січка ставав все відчутнішим і юнак вирішив приєднатися до дисидентського руху та вступити в УГГ, через місяць приєднався і батько Петро. Підписи Петра і Василя з'являлися під протестними документами, а згодом Петро Січко оприлюднив заяву про порушення прав людини в СРСР – на прикладі своєї сім'ї. У квітні 1979 року подав заяву до Президії Верховної Ради СРСР та УРСР про геноцид українського народу, у ній же зрікся радянського громадянства.

У грудні 1979 року Січків засудили: батькові – три роки суворого режиму, а синові – три роки посиленого режиму. Невдовзі засудили й молодшого сина Володимира, який теж відмовився від радянського громадянства (21, с. 10-11).

Через ув'язнення рідних, заборону побачень, передачі і побиття у в'язниці Стефанія неодноразово зверталася до влади із заявами, які періодично передавалися за кордон. (23). Окрім боротьби за рідних, Стефанія вступила до «Ініціативної групи для захисту прав віруючих та церкви в Україні». Влада не хотіла відновлення УГКЦ та УАПЦ, тому проти членів групи почалися репресії, голову групи Йосипа Терелю було заарештовано. Стефанія продовжувала діяльність за відновлення конфесій, незважаючи на арешти рідних, близьких та постійні обшуки та залякування (22, с. 147). Коли 1983 року звільнили Володимира, а 1985-го – Петра і Василя, вони теж приєдналися до релігійного дисидентства (23). «Коли не страшна смерть, то перед чим і чого лякатись?», зазначала дисидентка (21, с. 123).

Їхня боротьба була тривалістю в життя, адже навіть після звільнення із таборів комуністичний режим всіяко ускладнював життя «ворогів народу», намагався зробити його якомога нестерпнішим: труднощі із пропискою, неможливість здобути освіту та фах, мати належне місце праці, зрештою, постійні цькування та тавро «зрадників батьківщини» (13, с. 7-8). Їхні історії про те як навіть найжорсткіша тоталітарна політика не в змозі зупинити силу єдності і протидії. «Страждання в'язнів не тільки вилилися слезами, вони стали джерелом високих поривань, свободи та віри в прогрес», зазначала Ірина Сенік (8, с. 11). Ця цитата чудово підсумовує суть діяльності дисидентів, борців за права і свободи.

Висновки. Підсумовуючи все вище викладене, варто зазначити що діяльність українських дисидентів в рамках радянської держави була складною, враховуючи постійне переслідування та небезпеки. Часто учасники опозиційного руху об'єднувалися не просто в колі однодумців, а в середовищі людей, які також зазнали репресій в тій чи іншій формі. Адже одного разу потрапивши в поле зору радянських спецслужб, чи більше, отримавши тавро «зрадника батьківщини», людина постійно перебувала під тиском влади і переслідуваннями. А отже об'єднуватися з такими ж репресованими людьми і продовжувати рух спротиву було чи не єдиним рішенням.

Список літератури

1. Бажан, О. (2011). Репресивна діяльність органів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ на Київщині у 1919-1980-ті рр. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1. С. 156-234.
2. Блонар, М. (2022). Нарис життєвого шляху Ірини Сенік (1926–2009): за матеріалами архівно-кримінальної справи. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія Історія. № 9/51. с. 301-319
3. Вардзарук, Л. (упор., автор перед.). (2006). Реабілітовані історією. Івано-Франківська область: Книга 2. Науково-редакційний відділ «Реабілітовані історією» при Івано-Франківській облдержадміністрації. Івано-Франківськ: Місто НВ. 989 с.
4. Веденєєв, Д. (26 грудня 2012). Незаконні політичні репресії 1920-1980-х років. Історична правда. <https://www.istpravda.com.ua/research/2012/12/26/105584/>
5. Вронська, Т., Пилипчук, В., Беланюк, М. (2021). Цивільне населення радянської України в полі зору військових трибуналів регламентація каральних практик (1918–1959 рр.). Український історичний журнал. № 2. С. 112-128
6. Генега, Р. (2007). Участь львівського студентства у русі опору в другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр. Український історичний журнал. С. 97-112.
7. Генега, Р. (2015). Львів: нові міщани, студенти та режим 1944-1953 рр. Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка. 320 с.
8. Голоси звідтіля: документи і матеріали про становище політв'язнів у радянських концтаборах. Мюнхен: Сучасність. 1975. 74 с.
9. Дерев'яно, І. (2012). Слідство спецслужби: історія, сучасність, перспективи. К.: Либідь. 572 с.
10. Зайцев, О., Філіпенко, В. (2016). Генезис норми про державну зраду в Україні (1845-1960рр.). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Вип. 3. С. 50-62.
11. Земсков, В. (1991). ГУЛАГ (историко-социологический аспект). Социологические исследования. №6-7. С. 10-27.
12. Левицька, І. Ольга Горинь: Михайло казав: «Якщо помру в таборах, то буде остання моя послуга Україні!». Інтерв'ю з України. <https://rozмова.wordpress.com/2018/03/07/olha-horyn/>
13. Ляска, В., Пуківський Ю. (упоряд.). (2024). Сила опору. Українці в радянських таборах. Львів: Локальна історія. 448 с.
14. Мешко, О. (1996). Свідчу. (В. Скрипка запис.). Київ: Укр. Респ. Партія. 55 с.
15. Овсієнко, В., Сергієнко, О. (упоряд.). (2005). Не відступлюся!: До 100-річчя Оксани Яківни Мешко. Харків: Харківська правозахисна група; «Права людини». 344 с.

16. Овсієнко, В. (22 квітня 2013). Вірченко Ніна Опанасівна. Віртуальний музей «Дисидентський рух в Україні». <https://museum.khpg.org/1366623857>
17. Овсієнко, В. (6 липня 2007). Петраш (Січко) Стефанія Василівна. Віртуальний музей «Дисидентський рух в Україні». <https://museum.khpg.org/1120660752>
18. Овсієнко, В. (13 липня 2005). Попович Оксана Зенонівна. Віртуальний музей «Дисидентський рух в Україні». <https://museum.khpg.org/1121202927>
19. Овсієнко, В. (20 квітня 2020). Сенік Ірина Михайлівна. Розмова. Інтерв'ю з України. <https://rozmova.wordpress.com/2020/04/20/senyk-iryna/>
20. Овсієнко, В. (15 липня 2007). Сергієнко Олесь (Олександр) Федорович. Віртуальний музей «Дисидентський рух в Україні». <https://museum.khpg.org/1184516224>
21. Овсієнко, В. (ред.-упоряд.). (2004). Три повстання Січків: у 2 т. Т. 1: Спогади Стефанії Петраш-Січко. Документи. Харків: Фоліо. 256 с.
22. Попелюк, Р. (2022). Внесок дисиденток в легалізацію УГКЦ в УРСР. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів. Випуск 37. С. 144-157.
23. Попелюк, Р. (29 березня 2023). «Головне, щоб не загинула наша ідея». Історія трьох дисидентських подружжів. Локальна історія. <https://localhistory.org.ua/texts/statti/golovne-shchob-ne-zaginula-nasha-ideia-istoriia-trokh-disidentskikh-podruzhhiv/>
24. Попелюк, Р. (11 липня 2023). Не боятися системи: історія правозахисниці Оксани Мешко. Локальна історія. <https://localhistory.org.ua/texts/statti/ne-boiatisia-sistemi-istoriia-pravozakhisnitsi-oksani-meshko/>
25. Попелюк Р. Суд над дітьми. Ольга Попадин- про молодь ОУН, два арешти та розстріл друзів. (15 лютого 2023). Локальна історія. <https://localhistory.org.ua/texts/statti/tsvit-natsiyi-istoriia-olgi-popadin/>
26. Рапп, І. (20 квітня 2005). Сенік Ірина Михайлівна. Віртуальний музей «Дисидентський рух в Україні». <https://museum.khpg.org/1113996085>
27. Рух опору в Україні 1960–1990: Енциклопедичний довідник. (2010). Ред. кол., авт. ст.: О. Зінкевич (гол. ред.), Г. Панчук, О. Голуб, О. Обертас, М. Трущенко. К.: Смолоскип. 804 с.
28. Спогади Сенік Ірини про радянські депортації за 1945-1968 роки. АЦДВР - Ф. 11. - Т. 30.
29. Статті 54.1 – 54.14 КК УРСР 1927 і 1934 рр. (6 листопада 2006). Харківська правозахисна група. Дисидентський рух в Україні. <https://museum.khpg.org/1162803736>
30. Стаття 62 КК УРСР. (6 листопада 2006). Харківська правозахисна група. Дисидентський рух в Україні. <https://museum.khpg.org/1162803885>
31. Стаття 187-1 КК УРСР (аналог ст. 190-1 КК РРФСР); поширювання завідомо неправдивих вигадок, що порочать радянський державний і суспільний лад. Харківська правозахисна група. Дисидентський рух в Україні. <https://museum.khpg.org/1162803977>
32. Український вісник: Захальний журнал з України. (1971). Вип. 1-2. Париж; Балтимор: Перша Українська Друкарня у Франції; Українське Видавництво СМОЛОСКИП ім. В. Симоненка. 246 с.
33. Чорновіл, В (упор.). (2003). «Правосуддя чи рецидиви терору?». «Лихо з розуму». Твори: У 10-ти т. Матеріали та документи 1966 – 1969 рр. К: Смолоскип. Т.2. 906 с.
34. Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. (2006). Т. 1. Україна. Частина 1. Харків: Харківська правозахисна група; «Права людини». 516 с.
35. IN MEMORIAM. Олесь Сергієнко. (3 жовтня 2016). Історична правда. <https://www.istpravda.com.ua/short/2016/10/3/149222/>